

ГУЗОР БЕКЛИГИДА МЕХНАТКАШ ХАЛҚ ОММАСИНИНГ АҲВОЛИ

Эрназаров Азим Худойкулович

т.ф.ф.д (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12619760>

XIX асрнинг иккинчи ярми–XX аср бошларида, Бухоро амирлигида бўлгани каби, Гузор беклигида ҳам халқ оғир аҳволда кун кечирар эди. Бекликда аҳолининг асосий қисми деҳқон, чорвадор ва қосиблардан иборат бўлиб, уларни бек, давлат хизматидаги кишилар (сипоҳлар), савдогарлар, судхўрлар, бойлар ва руҳонийлар аёвсиз эзиб келаётган эдилар.

Бекликнинг маҳаллий молия маҳкамаси ходимлари амир хазинасидан муайян маош олмас эдилар. Уларнинг эҳтиёжи учун махсус равишда кўшимча солиқ - кафсан ундириб олинарди. Солиқларни тўплашда амин ва оқсоқоллар, шунингдек бек ва руҳонийлар вакиллари қатнашар эдилар. Хирож тўплашда жуда кўп кишилар иштирок этарди. Улар хизматлари эвазига бойлардан совғалар олиб турганлари сабабли, камбағал деҳқонлардан мумкин қадар кўпроқ хирож ундиришга ҳаракат қилдилар.

Ҳар йили март ойининг бошида саркор мирза ва танобчи билан бирга деҳқонларнинг ерларини ўлчаш ҳамда “қўш пули” ва “танобона” деб аталган пул ренталарини ундириш учун далаларга чиқиб кетар эдилар. Гузорда яшовчи барча фуқаролар қатори рус фуқаролари ҳам XX аср бошларида амирга закот ва аминана тўлардилар. 1913 йил феврал ойида Гузор беклигида яшовчи рус фуқароси Канагатов амир қушбегисига телеграмма юбориб, қуйидагиларни маълум қилади: у қушбегидан закот ва аминана тўлаш ёки тўламасликларини ойдинлаштириб беришни илтимос қилади, бироқ рус фуқаролари аминана тўловидан озод этилганини илова қилади [Ўз МА: 12].

Гузор беклигида ҳам, бошқа бекликларда бўлгани каби, ғалла ва бошқа экинлар пишиб етилаётган бир пайтда дарғалар деҳқонларнинг ерлари тепасига келар ва ҳосилнинг миқдори қанча бўлишини олдиндан ҳисоблар, алоҳида дафтарга ёзиб қўярди. Деҳқонлар ғаллани ўриб, боғлаб қўйганларидан кейин дарғалар яна келиб, ғаллани янчишга киришиш тўғрисида тегишли кўрсатмалар берар ва ҳеч бир деҳқон хирмондан ҳеч нима олиб кетмаслиги лозимлиги тўғрисида қатъий огоҳлантирар эди. Дарғаларнинг талабини заррача бўлса-да бажармаслик оғир жиноят ҳисобланар эди. Бундай ҳолларда кўпинча ҳосил бутунлай мусодара қилинарди.

XIX асрнинг 70-йилларидан бошлаб асосан пахта, қорақўл, жун ва дондан аминана деб аталган янги солиқ олина бошлади. Бу солиқ Россияга олиб кетиладиган ва бошқа давлатлардан Бухорога олиб келинадиган моллар қийматининг 1,5 қисми миқдорида олинадиган бўлди.

Гузор беклигида ҳам яҳудийлар ва ҳиндулардан олинадиган, жузья деб аталган солиқ тури ҳам бор эди. Бухорода бўлгани каби, Гузор беклигида яҳудийлар ҳам аҳолининг энг ҳуқуқсиз ва мазлум қисми ҳисобланарди. Бу ерда бек ва бек амалдорлари амирликда ғайридинларга қарши олиб борилаётган сиёсатни давом эттириб, яҳудийларга солиқлар солиш билангина кифояланиб қолмасдан, уларни ғайридиндаги ўзга миллат деб қаттиқ таъкиб ҳам этардилар.

Гузор шахрида яҳудийлар алоҳида маҳаллада истиқомат қилишарди [И.Л.Яворский: 64]. Улар ғайридин эканликларини билдириб, бўйинларига арқон боғлаб юришлари лозим

эди. Ҳар бир киши яхудийнинг ҳовлисини мусулмоннинг ҳовлисидан фарқ қила олиши учун барча яхудийлар ҳовлисига, асосан ҳовлиси эшигига бир бўлак чирик латта осиб қўйилар эди. Яхудийлар сиёсий ҳуқуқлардан маҳрум бўлиб, мулкӣ ҳуқуқлардан ҳам тўла фойдалана олмас эдилар. Уларнинг ер-сув сотиб олишлари ва ўз маҳаллаларида янги иморат қуришлари таъқиқлаб қўйилган эди.

Ғузур беклигида ўн уч йил мобайнида солиқ тизимини кузатиб борган Ҳожи Ўроқ халқнинг амирликка солиқларни пул билан эмас, балки аввалгидек натура билан тўламоқчи бўлганликларини, янги солиқ тизими нималарга олиб келганини 1883–1884 йилларда ёзиб қолдиради. Унинг қўлёзмалари муҳрига эътибор берадиган бўлсак, улар 1883 йилдан ҳам анча аввал ёзилганининг гувоҳи бўламиз. “Оқсоқоллар, оталиқлар халқ билан йиғилиб, - деб ёзади Ҳожи Ўроқ, - биз қадимгидек барча солиқларни натура билан тўлашни ёқлаб чиқамиз, деб таъкидлашар эди” [Ўз МА: 39].

Қушбеги архивининг яна бир ҳужжатида қайд этилишича, Ғузур деҳқонлари 1 ботмон дон учун 18 танга, бир ботмон арпа учун 12 танга миқдорида солиқ тўлашдан бош тортадилар. Чунки бу маҳсулотлар баҳоси бозорда 1-2 танга юқори нарҳда эди [Ўз МА: 25].

Бухоро амири томонидан вилоятларга тайинланган беклар ўз вилоятида катта имтиёзларга эга эдилар.

“Мулки ҳури холис” деб аталган катта ерлар эгаси бўлган беклар амирдан кейин иккинчи ўринда турар ва шу ердан феодал ҳукмдор тариқасида ҳеч бир солиқ тўламай фойдаланар эдилар.

Бекликда мусулмон руҳонийлар вақф ерларнинг бевосита эгаси бўлиб қолган эдилар. Токзор, экинлар, муайян миқдордаги пул, асбоб ва устахоналар, тегирмонлар, обжувозлар, мактаб, мадраса, кутубхоналар муассаса ва ташкилотларга берилиши мумкин эди. Бундай ерлардан руҳонийлар катта миқдорда даромад солиқлари олиб туришарди ва ҳисоб-китоб масалаларида амирга хабар бериб туришарди.

Мисол учун, номаълум муаллифнинг амирга хабар беришича, Турдиқулбек Мирохур қози билан биргаликда Ғузур вилоятининг Ўраи Калон мавзеидаги ҳасбар ўсимлиги қанча ҳосил беришини ҳисоблаб чиққан [Ўз МА: 37]. Ғузур беклигида вақф ерлардаги деҳқонлардан олинадиган солиқларнинг ҳаммасини мутавалли ундирарди. Баъзан мутавалли вақф ерларини ижарага бериб, унга бутунлай хўжайин бўлиб олар ва деҳқонни истаганича эзарди.

Бекликда оғир ҳаёт кечираётган халқнинг асосий қисмини деҳқонлар ташкил қиларди. Шаҳардаги қуйи табақалар каби улар ҳам “фуқаро” деб аталарди. Деҳқонлар ижарага олган ерларига умрбод хирож тўлардилар. Бундай ерлар отадан болага мерос бўлиб ўтаверарди. Ижарага олинган ерлар жуда кичкина бўлиб, кўпинча 1-4 десятинадан ошмас эди.

Бухоро амирлигидаги қишлоқ аҳолисининг 25 қисми ерсиз ва кам ерли деҳқонлар бўлиб, уларнинг аҳволи жуда оғир эди.

1916 йилда Ғузур беклигида ёлланиб ишлайдиган мардикорлар иш ҳақи ойма-ой ўзгариб турганди. Мисол учун, 1 кунлик пиёда мардикор (овқати ўзидан) июль ойида 1 сўм 72 тийин бўлса, октябрь ойида бу нарх 1 сўм 59 тийинни ташкил этган. Бир кунлик отлик мардикор (озуқаси ўзидан) июлда 3 сўм 58 тийин бўлган, октябрь ойида эса бу кўрсаткич 4 сўм 6 тийинни ташкил этган. 1917 йилда эса 1 кунлик пайтда мардикор (озуқаси ўзидан) апрель ойида 2 сўм 6 тийинни ташкил этган бўлса, июль ойига келиб 3

сўм 6 тийин, 1 кунлик отлик мардикор озуқаси ўзи билан апрель ойида 5 сўм 6 тийин бўлса, июль ойида 6 сўм 6 тийин бўлган. 1916 йилда июль ойида бекликда 1 пуд беда 2 сўм, 1 пуд арпа 2 сўм, 1 пуд сомон 1 сўм 52 тийин бўлса, 1917 йилда бу кўрсаткич июль ойида 1 пуд беда 3 сўм, 1 пуд арпа 32 сўм, 1 пуд сомон 2 сўм 58 тийинни ташкил этган [Ўз МА: 6-7].

Қарши, Ғузор [Ўз МА: 52] бекликлари, Шарқий Бухорода Ҳисор, Кўлоб, Балжувон бекликлари амирликда ғалла етиштириб берувчи энг катта вилоятлардан саналарди. Бу бекликларда етиштирилган ғалла билан нафақат Шарқий Бухоро, балки чекка ўлкалар ҳам таъминланар эди.

Шунинг учун Ғузор беклиги ишлаб чиқариш муносабатларида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари биринчи ўринни эгалларди. Бекликда ғалла кўп эканлиги учун деҳқонлар солиқларнинг катта қисмини натура ҳолида тўларди. Шу билан бирга деҳқонлар давлат фойдасига турли солиқлар тўлашга мажбур эдилар. Айни вақтда Бухоро-Россия савдо-сотик алоқаларининг кенгайиши Россияга пахта, қоракўл, ипак, мева қоқи ва бошқа маҳсулотлар олиб кетилишини кучайтирди. Бу ҳол аҳолини янги хирожлар тўлашга мажбур этарди. Закот, аминана тўловлари шулар жумласидан эди. Бундан ташқари уларга жус, қора чорак, муаззаф, қора қўноқ, мардикорона, улоқ, қўнарға каби бир қанча мажбуриятлар ҳам юклатилган эди.

1885 йилда Бухорода “Россия императорлигининг сиёсий агентлиги” таъсис қилинди. Сиёсий агентлик мустақил ва суверен давлатдаги элчихона эмас эди. Сиёсий агент чор Россиясининг расмий доимий вакили бўлиб, Петербург ва Тошкентнинг Бухоро ҳукумати билан қиладиган ҳамма алоқалари шу агентлик орқали ўтар эди.

Туркистон генерал-губернаторининг “Сиёсий агентнинг бевосита Туркистон ўлкаси манфаатларига тааллуқли вазифалари тўғрисида” (1885 йил) берган йўриқномасига мувофиқ, Бухоро хонлиги ҳудудида истиқомат қилувчи ёки яшаб турганлар ўртасида вужудга келадиган жиноий ишлар ва фуқаролик ишлари бевосита сиёсий агент томонидан ҳал қилинадиган бўлди. Бу ишларни бажаришда сиёсий агент “Туркистон ўлкасини бошқариш тўғрисида низом”га ҳамда Россия империяси ҳудудида кучга эга бўлган бошқа қонунларга амал қилиши лозим эди.

Рус фуқароси билан Бухоро фуқароси ўртасидаги жиноий ишларни ва фуқаролик ишларини текшириш учун сиёсий агентлик ҳузурида сиёсий агент ва Бухоро қушбегиси иштирокидаги судлов комиссияси тузилди. Шу комиссияда мазкур ишлар рус ва Бухоро вакиллариининг ўзаро келишуви билан ҳал қилинар эди.

Бухорода “Россия императорлигининг сиёсий агентлиги” таъсис қилингандан кейин шу агентликнинг бир тармоғи Ғузор беклигида ҳам вужудга келди. Бу агентлик Ғузор беклигида содир бўлаётган воқеалар, фуқаролар ўртасидаги муносабатлар, савдо-сотик нарх-наволарининг қай даражада эканлигидан Россия ҳукуматини огоҳлантириб турарди.

Мисол учун, Россия империяси сиёсий агентлигининг 1915 йил декабрь ойидаги хабарномаларидан бирида Ғузор ветеринар врачлари А.К.Беляевнинг ҳисоботида Қарши ва Ғузор шаҳарларида қорамол ўртасида юқумли касаллик тарқгани, агар бу касалликнинг олди тезда олинмаса, хонликнинг барча ҳудудига тарқаб, катта иқтисодий зарар етказиши мумкинлиги, шунинг учун касаллик тарқаган жойлардаги барча қорамолларни эмлаш учун ёрдам сўраганлиги кўрсатилган [Ўз МА: 9–10].

“Россия империясининг сиёсий агентлиги” ўзининг кўплаб маълумотлари орқали Ғузор беклигида солиқлар туфайли халқ оммасининг аҳволи ҳаддан ташқари оғирлашиб

кетганидан Россия ҳукуматини мунтазам огоҳлантириб, хабардор қилиб турган.

Хирож Ғузур беклигида ҳам, Бухоро амирлигидаги каби, ҳосилнинг 1/10 қисми миқдорида олинарди. Бекликнинг айрим жойларида, суғориладиган ерларга қараб, ҳар танобдан йилига икки мартадан: баҳор ва кузда бир тангадан (15 тийин) хирож ва музаф ҳамда уч чоракдан (15 қадок) натура билан хирож олинар эди. Ер эгаларидан хирожнинг ярмини (нимхирож) олиш ҳоллари ҳам бўлар эди. Шарқий Бухорода олинадиган солиқ расмий равишда ҳосилнинг 1/3 қисмидан 1/4 қисмигача белгилаб қўйилган бўлса ҳам, ҳақиқатда ҳосил етиштирган кишидан ҳосилнинг ярми тортиб олинарди. Ғузур беклиги иқтисодиётида ҳам худди шу ҳол ҳукм сураб эди.

Бухоро амирлигида иқтисодий муносабатлар ривожланиши билан боғлиқ ҳолда ижтимоий ўзгаришлар юз берди. Чунончи, қишлоқ хўжалигида синфий табақаланиш бошланди. Бу ҳол амирликнинг барча бекликлари каторида Ғузур беклигига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Судхўрлар билан воситачиларнинг ўзбошимчилиги, шунингдек, суғориладиган ерларнинг етишмаслиги деҳқонларни ердан ажратиб, батрақларга айланиши жараёнини тезлаштириб юборди.

Бекликнинг суғориш тармоқларини кузатиб турган мироблар ёки арбоблар фойдасига миробона деган солиқ олинарди ва ҳар баҳорда барча ариқларни деҳқонларнинг ўзлари ҳашар йўли билан тозалашарди. Деҳқонлар бундан ташқари, таважжу (бекнинг ҳар хил топшириқларини бажариб юрувчи кишилар учун), сомон пули, куш пули ёки танобона (сабзавот экилган жойдан ва боғдан олинадиган солиқ), яксару (агар хўжаликда бир жуфт хўкиз бўлса) ва нимсару (битта хўкиз бўлса) каби солиқлар тўлар эдилар.

1870 йилда Ғузур беклигида яшовчи барча деҳқонлардан натура солиқлари пул билан олинадиган бўлди. Бу ҳол шундай ҳам қурғоқчилик туфайли оғир ҳаёт кечираётган халқнинг норозилигига олиб келди [Ўз МА: 52].

Бир қўш хўкиз билан ишланиб, тахминан 1200 пуд дон олинаётган беклик ерларидан 180 пуд миқдорида хирож олиниб турган, шу ердан олинаётган аминана, доруғона, миробона, котибона ёки мушрифона, муҳрона каби ҳар хил қўшимча солиқлар миқдори асосий солиқ-хирожнинг миқдоридан икки баравар ошиқ бўлиб, 320 пудни ташкил қилган. Шундай қилиб мазкур ердан 500 пудга яқин, яъни бутун ҳосилнинг 41/5 қисми миқдорида солиқ олинган.

Мазкур солиқлардан ташқари бекликда яна деҳқонлар муллаларга “ҳақ оллоҳ” (“худонинг улуши”) деб аталган солиқни ҳам тўлашга мажбур эдилар. Рухонийлар, агар кимда ким шу солиқни тўламаса, еган бир бурда нони ҳам ҳалол бўлмайди, қиёмат куни Оллоҳ олдида қаттиқ жазоланади, деб уқдирар эдилар.

XIX асрнинг охирида Бухоро амирлигида солиқларнинг миқдори шу қадар кўпайиб кетдики, илгари давлат хазинасига 10 минг танга тўлаб турган беклик, энди 100 минг тангадан ҳам кўпроқ тўлайдиган бўлиб қолди. Айниқса, ўша пайтларда амир ўзига қарашли туманлар ва қўрғонларга жуда кўп навқарлари билан бориши ҳисобига тўланадиган қора қуноқ ва улоқ солиқларини тўлаш халққа жуда қимматга тушарди.

Аҳмад Дониш бу ҳақда қуйидагиларни ёзади: “Амир ўз истагини қониқтирмак учун халққа ғамхўрлик қилиш ва давлат бошқариш баҳонасида йилига икки марта мазкур қўрғонларга тўп-замбараклар, 10 минг сарбозлардан иборат қўшинлар ила дабдаба билан йўлга чиқади. Шу сафар чоғида деҳқонларнинг экинларини пайҳон қилиб, оддий фуқароларнинг уйларини бузиб ўтиб кета берадилар. Тўрт ой шу зайлда сафар қилиб

юрғанларидан кейин, Бухорога қайтиб келадилар. Ўша вақт ичида тўрт юз ёки беш юз оксокол кўрғонларда кўшмачилик билан шуғулланиб, амир қаерга борса, ўша ерда ҳар кечаю-кундуз ўн аравада кизларни етказиб бериб турардилар”.

Бухоро амирлигининг узвий ва ажралмас қисми бўлган Ғузор беклигида халқнинг оғир аҳволда кун кечирishi, солиқларнинг кундан-кунга ошиб бориши натижасида уларнинг моддий аҳволи ёмонлашуви, хашар йўли билан амалга ошириладиган қалъа, сарой қурилишлари, янги ариқлар қазиб сув чиқариш, уларни ҳар йили баҳор ойида тозалаб туриш аҳоли яшаш турмушини оғир аҳволга солиб қўйган эди. Бундан ташқари 1900, 1904, 1909 йилларда Ғузор беклиги экин майдонларида чигиртканинг пайдо бўлиши натижасида халқ катта моддий зарар кўрди [Д.Н.Логофет: 71]. Шу йилларда юз берган оммавий очарчилик Ғузор беклиги худудидан ташқарига ҳам ёйилиб, бошқа вилоятларни ҳам камраб олди.

Д.Н.Логофет 1904–1909 йилларда амирлик чигиртка балосидан катта иқтисодий зарар кўрганлигини таъкидлаб ўтади [Д.Н.Логофет: 233].

1909 йил Бухоро амири чигирткага қарши курашиш учун Туркистон генерал-губернаторлигидан Бухорога рус офицерларини таклиф қилди ва музокаралардан кейин Россия ҳукуматидан керакли дори-дармон сотиб олиш учун уларга хазинадан пул ажратиб берди [ЎзМА: 78].

1909 йил баҳорида амир Абдулахад таклифига биноан келган рус офицери Васильев бошчилигидаги рус отряди чигиртка жуда кўп тарқалган Чирокчи ва Ғузор бекликларига юборилди. Бу отряд бир ой мобайнида чигирткага қарши муваффақиятли кураш олиб борди [ЎзМА: 177]. Бу ерда чигиртка шундай кўп тарқалган эдики, деҳқонлар экин эколмай жуда қийналаётган эдилар.

XX аср бошларида Ғузор беклиги карвонлар йўли устида жойлашганлиги туфайли амир суворийлари ва ходимлари хизмат қилмоқ учун йўл устида яшовчи камбағалларнинг от-аравалари ва туяларини зўрлик билан тортиб олар эдилар. Натижада деҳқонлар бир неча кунгача шаҳарга ғалла ҳам, озиқ-овқат ҳам келтиролмай қоларди: бозорда нархлар ошиб кетиб, камбағалларнинг тинқасини қуритарди. Чор Россияси ҳукуматининг Бухоро амирлигидаги сиёсати амирликнинг эски феодал тузумни сақлаб қолишга қаратилган эди.

Хулоса қиладиган бўлсак, Бухоро Россияга қарам бўлиб қолганидан кейинги дастлабки йилларда ҳам амирликнинг ички ҳаёти эски йўлидан бораверди. Лекин ўлкага рус капитали кириб келиши муносабати билан XIX асрнинг 80-йиллари охирига келиб бу ерда капиталистик муносабатлар ривожлана бошлади. Бу эса, ўз навбатида, Бухоро амирлигида чоризмнинг янада мустаҳкамроқ ўрнашиб олишига имкон яратиб берди. Натижада халқ энди икки томонлама эзила бошлади. Бекларнинг шафқатсиз зулми, ҳаддан ташқари ўзбошимчаликлари Ғузор беклиги деҳқонларини 1868, 1870, 1914 йиллар мобайнида Ғузор халқи амир истибдодига қарши бир неча бор бош кўтариб чиқишга мажбур этди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўз МА. И-126 фонд, 2-рўйхат, 1329-иш, 12-варак.
2. Яворский И.Л. Путешествие русского посольства по Афганистну и Бухарскому ханству в 1878–1879 гг. С.Петербург: 1882.–С. 64.
3. Ўз МА. И-126 фонд, 1-рўйхат, 743-иш, 39-варак.
4. Ўз МА. И-126 фонд, 1-рўйхат, 1080-иш, 25-варак.
5. Ўз МА. И-126 фонд, 1-рўйхат, 1001-иш, 37-варак

6. Ўз МА. И-126 фонд, 2-рўйхат, 504-иш, 6-7-варақлар.
7. Ўз МА. И-126 фонд, 1-рўйхат, 78-иш, 52-варақ.
8. Ўз МА. И-126 фонд, 1-рўйхат, 820-иш, 9–10-варақ.
9. Ўз МА. И-126 фонд, 1-рўйхат, 743-иш, 43–44-варақлар.
10. Логофет Д.Н. Бухарское ханство под русским протекторатом. Том II.–С.-Петербург: 1903.–С. 71.
11. Логофет Д.Н. Через Бухару. Военный сборник N 4, С.-Петербург: 1907. – С. 233.
12. Ўз МА. И-126 фонд, 6-рўйхат, 454-иш, 48-варақ.
13. Ўз МА. И-126 фонд, 6-рўйхат, 454-иш, 177-варақ.